

Beeldhouwster Maria Faydherbe, een tante of een nicht van de Mechelse beeldhouwer en architect Lucas Faydherbe (1617 - 1697)?

In de literatuur over de zeventiende-eeuwse Mechelse beeldhouwkunst wordt over Maria Faydherbe vermeld dat zij een tante was van beeldhouwer en architect Lucas Faydherbe (1617-1697) en dan weer dat zij zijn nicht was.

In deze bijdrage wil ik de bewijsvoering onder de aandacht brengen waardoor (kunst)historici tot deze besluit(en) kwamen.

In zijn *Histoire de la peinture et de la sculpture à Malines* uit 1876 stelde Emmanuel Neeffs dat beeldhouwster Maria Faydherbe in 1611 in Mechelen werd geboren. Zij was volgens hem één van de zes dochters van beeldhouwer Antoon Faydherbe en Charlotte van de Castele, de oom en tante van Lucas. Zij was m.a.w. zijn nicht.¹

Neeffs vermeldde helaas niet op basis van welk archiefdocument hij tot deze conclusie was gekomen of waarom hij de doopakte in het parochieregister van de Sint-Romboutskerk van 22 januari 1611 aanwees als dé doopakte van de (latere) beeldhouwster. Neeffs nam heel uitzonderlijk een bronvermelding op, wat in zijn tijd trouwens gebruikelijk was: geschiedschrijving werd toen meer als 'literatuur' beschouwd. Neeffs schreef verder dat hij geen details kende over het leven van de beeldhouwster, noch over haar werk(en).

Doopakte van 22 januari 1611 van Maria Fiderbe (Faydherbe) dochter van Anthony Fiderbe en Charlotte van de Castele en met als doopheffers Joos Kuijermans en Johanna van Axele. (Stadsarchief Mechelen - doopregister Sint-Romboutsparochie).

¹

E. NEEFFS, *Histoire de la peinture et de la sculpture à Malines*, dl. II, Gent, 1876, p. 155 - 157.

Wel vermeldde Emmanuel Neeffs het inmiddels bekende en later in de vakliteratuur uitvoerig besproken geschil uit 1632-1633 tussen Maria Faydherbe en een aantal Mechelse beeldsnijders.

Voor alle duidelijkheid: het enige document waarop (kunst)historici zich hiervoor baseerden was een transcriptie van het rekwest van 12 januari 1633 van acht Mechelse beeldhouwers aan de stadsmagistraat. Uit dit rekwest blijkt dat de acht Maria Faydherbe uitdaagden tot een competitie in het beeldhouwen en niet omgekeerd.

De transcriptie werd opgenomen in de *Chronologische Aenwijser*, een reeks van 99 registers met extracten uit gedrukte en geschreven bronnen in het Mechelse Stadsarchief. Wellicht heeft de voormalige stadsarchivaris Bartholomeus Gyseleers-Thys (1761-1843) de transcriptie genoteerd van het rekwest van 12 januari 1633. Maar noch het originele rekwest van de acht beeldsnijders, noch de twee rekwesten van Maria Faydherbe zelf bleven bewaard.

Hoe dan ook, Neeffs corrigeerde met zijn bevinding (dat de beeldhouwster Maria Faydherbe de dochter was van Antoon en Charlotte van de Castele), de mening van Adolph Vanderpoel, die in 1854 had gesteld dat zij een dochter was van Lucas Faydherbe.²

In zijn genealogische schets van de familie Faydherbe (op de uitklapbare pagina na p. 146 in de *Histoire de la peinture...*) noteerde Neeffs bij de broers Antoon en Hendrik (de vader van Lucas) één zus: Maria, zonder bijkomende informatie. Neeffs had wel blijkbaar een archiefdocument gezien waardoor hij haar naam kon noteren bij de broers-beeldhouwers. Deze Maria was m.a.w. de tante van Lucas.

Maar waarom koos Emmanuel Neeffs niet voor deze Maria en wél voor de dochter van Antoon en Charlotte van de Castele om te stellen dat zij de beeldhouwster was. Heeft Neeffs wellicht een archiefstuk in handen gehad met betrekking tot de beeldhouwster waarin haar leeftijd stond, zodat hij ondubbelzinnig kon besluiten dat de doopakte uit 1611 haar doopakte was en zij m.a.w. Lucas' nicht was? Uiteraard blijft dit een hypotetische vraag.

Toch is de vraag relevant want Neeffs schreef in zijn *Histoire de la peinture* (1876) na de vermelding dat hij niet wist wat het resultaat was van het voorstel van de beeldhouwers in hun rekwest van 12 januari 1633: ... *mais nous croyons utile et intéressant de donner copie de la dépêche que le métier fit parvenir au magistrat* – en nu komt het – *copie dont l'original repose à l'hôtel de ville de Malines*.

Neeffs heeft dus blijkbaar dat originele stuk gezien, dat in zijn tijd berustte op het stadhuis, gebouw waar vandaag het postkantoor is gevestigd.³

²

AD. VANDERPOEL, *Notice sur la vie et les ouvrages de Lucas Fayd'herbe, sculpteur et architecte Malinois*, Mechelen, 1854, p. 10.

³

E. NEEFFS, *Histoire de la peinture*, o.c., p.155.

De mening van Emmanuel Neeffs werd overgenomen door Edmond Marchal in 1895, door G. Sobotka in 1915 én in de *Benezit Dictionary of Artists* (2006), ook te raadplegen via *Oxford Art Online*.⁴

Een andere mening

In 1932 publiceerde Georges van Doorslaer zijn biografische notities over Maria Faydherbe met zijn interpretatie van de inhoud van het rekwest vanwege de acht Mechelse beeldhouwers aan de stadsmagistraat.⁵

Wat schreef Van Doorslaer? Net zoals Neeffs constateerde hij dat twee Faydherbes de voornaam Antoon droegen: de oudste was een Mechelse brouwer, die op 15 augustus 1573 Livine Grauwels huwde en op 7 februari 1602 Wilhelmine Wellens. Uit het eerste huwelijk van Antoon werd Hendrik geboren, later beeldhouwer en de vader van Lucas Faydherbe; dan Antoon, later eveneens beeldhouwer *et Maria, que nous considérons comme l'auteur du conflit, et qui fut, par conséquent, tante de Luc.*

Van Doorslaer beschouwde dus – niet meer dan dat – de dochter van de brouwer als de schrijfster van de twee verzoekschriften in 1632 en dus was zij de tante van Lucas.

De auteur voegde eraan toe dat *Le nom de Maria Faydherbe figure en place exacte dans le tableau généalogique de la famille dressé par Emm. Neeffs*, maar, vervolgt hij *à défaut de la moindre particularité biographique qui la concerne, ce savant (d.i. Neeffs) a été amené à confondre avec l'artiste une autre Maria, celle-ci fille d'Antoine II.* Het was dus bij gebrek aan enige biografisch gegeven, volgens Van Doorslaer, dat Neeffs de beeldhouwster Maria Faydherbe heeft verward met de dochter van Antoon en Charlotte van de Castele.

Van Doorslaer vervolgde dan met *A l'examen critique* (van het rekwest van 1633) *l'erreur apparaît, car, née en 1611, cette dernière ne pouvait, avec les vingt un printemps qu'elle comptait au moment du conflit, en décembre 1632, songer à émettre des prétentions artistiques telles que les sculpteurs signataires de la requête, tous d'un âge plus mûr, s'en soient trouvés froissés.* Deze beeldhouwers, stelde Van Doorslaer, *ne manquaient ni de talent ni d'expérience* en hij somde vervolgens hun namen op.

Van Doorslaer ging er m.a.w. van uit dat de Maria Faydherbe, geboren in 1611, onmogelijk de beeldhouwster kon geweest zijn. Zijn enige "argument" was dat

4

ED. MARCHAL, *La sculpture et les chefs-d'oeuvre de l'orfèvrerie belge*, Brussel, 1895, p. 534 en 535.
U. THIEME & F. BECKER, *Allgemeines Lexicon der Bildenden Künstler*, dl. 11, Leipzig, 1915, p. 319.
Benezit Dictionary of Artists, vol. 5, Les éditions Gründ, Parijs, 2006, p. 529.

5

G. VAN DOORSLAER, *Une madone en buis signé Maria Faydherbe*, in *Revue Belge d'archéologie et d'histoire de l'art*, uitgave van L'Académie Royale d'Archéologie de Belgique, dl. 2, Brussel, 1932, p. 1 - 9.

F. VAN DER JEUGHT, *Van Doorslaer, Georges (Mechelen, 27 september 1864 – Mechelen, 16 januari 1940)*, in *HKKOLKM*, dl. 115/2, Mechelen, 2011, p. 112 en 113.

deze Maria Faydherbe "maar" 21 lentes telde in 1632 én dus volgens hem onmogelijk op artistiek vlak had kunnen concurreren met de getalenteerde en ervaren beeldhouwers.

Van Doorslaer vervolgde zijn betoog met te stellen ... *Plus heureux que Neeffs* (hoe wist hij dat?) *nous avons mis la main sur l'acte de baptême d'une Maria Faydherbe, fille d'Antoine I et de Livine Grauwels.*

Het betrof een akte in het doopregister van de Sint-Kathelijnekerk van de tweeling Christine en Maria, beiden gedoopt op 12 september 1587, dochters van Antoon (I).

Doopakte van 12 september 1587 van de tweeling *Cristina* en *Maria*, dochters van *Antoni Fiderbe* en *Livijncken* (Grauwels) en met als doopheffers respectievelijk Jan de Neve met Catharina Cottem en Rombout Smets met Anna Cleijnaers. (Stadsarchief Mechelen – doopregister Sint-Kathelijneparochie)

En dan schreef Van Doorslaer ... *Avec ses quarante-cinq ans acquis en 1632, celle-ci pouvait, avec plus de vraisemblance, se prévaloir d'une expérience au moins équivalente à celle des maîtres sculpteurs protestataires qui tous étaient d'une maturité égale à la sienne.*

Met andere woorden, Van Doorslaer stelde dat het waarschijnlijker was dat deze Maria Faydherbe de beeldhouwster was, omdat zij in 1632 dan 45 jaar was en dus minstens een gelijkwaardige ervaring zou hebben gehad als de protesterende beeldhouwers, die ongeveer haar leeftijd hadden.

Georges Van Doorslaer droeg geen enkele archivalische bron aan. Zijn stelling was volledig opgebouwd op de premisse dat een jongedame "van 21 lentes" per definitie onmogelijk een gedreven, ambitieuze en getalenteerde beeldhouwster kon zijn.

Tot slot stelde Van Doorslaer in zijn bijdrage uit 1932 dat de beeldhouwster Maria Faydherbe *inscrit dans l'obituaire de la même paroisse, à la date du 9 juillet 1643, pourrait être celui relatif à l'artiste.* Hier kom ik later nog op terug.

Georges van Doorslaer had in februari 1931 een lezing gehouden voor de leden van de *Académie Royale d'Archéologie de Belgique* in Brussel over een gesigneerd beeld van Maria Faydherbe, dat dezelfde kenmerken vertoonde als het

marmere beeld van Maria met het kind Jezus in het zijaltaar van de Sint-Pieter-en-Paulkerk aan de Veemarkt. In deze lezing bracht Van Doorslaer ook zijn mening over de leeftijd van de beeldhouwster. Hyacinthe Coninckx, o.m. voormalig conservator van het Mechels Stads museum en schoonbroer van Georges van Doorslaer, nam een kort verslag van de uiteenzetting op in het *Bulletin* van 1931 van de *Koninklijke Kring voor Oudheidkunde, Letteren en Kunst van Mechelen*. Niet alleen de overeenkomsten tussen beide beelden vielen bij Van Doorslaer op, schreef Coninckx, *il lui est également sauté aux yeux que cette Marie Fayd'herbe (...) ne pouvait être celle que les généalogies font naître en 1611 et par conséquent cousine de Luc, le génial sculpteur*. Coninckx vervolgde ... *Avec plus de raisons, appuyé du reste par un acte de naissance, point connu jusqu'ici, il (Van Doorslaer) l'identifie avec Marie, fille d'Antoine Fayd'herbe, brasseur, et soeur de Henri et d'Antoine, tous les deux sculpteurs, le premier père de Luc Fayd'herbe*.⁶

Wat was het gevolg?

De mening van Georges van Doorslaer dat de beeldhouwster Maria Faydherbe werd geboren in 1587 en dus de tante was van Lucas, werd door latere auteurs zonder kritisch onderzoek overgenomen en als een vaststaand feit beschouwd.

Onder hen de kunsthistoricus Jaak Jansen, eertijds verbonden aan het *Koninklijk Instituut voor het Kunstpatrimonium* in Brussel. Hij gaf op 25 juni 1987 een lezing voor de leden van de *Koninklijke Kring voor Oudheidkunde, Letteren en Kunst van Mechelen* waarbij hij een nieuwe interpretatie gaf over oorzaak die aan de basis lag van het geschil tussen de beeldhouwers en Maria Faydherbe. Hij noteerde in zijn bijdrage over Maria Faydherbe in het *Bulletin van het Koninklijk Instituut voor het Kunstpatrimonium*, dl. XXII van 1988/1989: *G. Van Doorslaer stelde in 1932 de gegevens over de biografie op punt. Maria Faydherbe werd gedoopt in de Sint-Catharina-parochie op 12 september 1587 als dochter van de brouwer Antoon I Faydherbe en Livina Grauwels; zij werd ingeschreven samen met haar tweelingzuster Christine. Zij had twee broers (...). Zij was de tante van Lucas Faydherbe (°1617), de zoon van haar broer Henri. Een akte, bewaard in dezelfde parochie van Sint-Catharina, vermeldde het overlijden van Maria Faydherbe op 9 juli 1643*.⁷

Nog andere auteurs volgden Van Doorslaer.⁸

6

H. CONINCKX, *Chronique Artistique Malinoise*, in *Handelingen van den Mechelschen Kring voor Oudheidkunde, Letteren & Kunst van Mechelen*, dl. 36, Mechelen, 1931, p. 108.

F. VAN DER JEUGHT, *Coninckx, Hyacinthe Jan-Baptist (Mechelen, 1 mei 1865 – Mechelen 9 augustus 1940)*, in *HKOLKM*, dl. 115/2, Mechelen, 2011, p. 60 en 61.

7

P. DE GREEF, *Jaarverslag over 1987*, in *HKOLKM*, dl. 91, Mechelen, 1987 (i.e. 1988), p. 22 en 23.
J. JANSEN, *Het geschil van Maria Faydherbe in 1632 – 1633 of de spanning tussen renaissance- en barokbeeldhouwkunst te Mechelen*, in *Bulletin van het Koninklijk Instituut voor het Kunstpatrimonium*, dl. XXII (1988/1989), Brussel, p. 80.

8

L. BROUWERS S.J., *De Jezuiten te Mechelen in de 17e en 18e eeuw en hun Xaveriuskerk*, Mechelen, 1977, p. 38.

Het marmeren beeld van Maria met het kind Jezus, toegeschreven aan Maria Faydherbe, in het zijaltaar van de Sint-Pieter-en Paulkerk aan de Veemarkt. (Foto: F. Van der Jeught, 30 april 2017)

S. VAN RIET, *Maria Faydherbe (1587-1643)* in H. DE NIJN, H. Vlieghe & H. Devisscher, *Lucas Faydherbe 1617-1697 - Mechels beeldhouwer & architect*, catalogus n.a.v. de gelijknamige tentoonstelling in het *Stedelijk Museum Hof van Busleyden* van 13 september tot en met 16 november 1997, p. 19 en 20.

R. DE METS, *Mechelen. Kunst van de middeleeuwen tot heden*, Antwerpen, 2007, p.126 en 133.

B. ONZIA, *Maria Faydherbe (1587- 1643). Een kritische analyse van het leven en van het (schaarse) werk van een vermete beeldhouwster*, ongepubliceerde eindverhandeling, KU Leuven, 2012.

K. ALEN, *Envy and Pride: Maria Faydherbe (Mechelen, 1587 – after 1633), a woman sculptor in a man's world*, in H. MAGNUS, K. VAN DER STIGHELEN, *Facts & Feelings. Retracing Emotions of Artists, 1600 – 1800*, Turnhout, 2015, p. 77 - 99.

Wie overleed in 1643?

Waar Georges Van Doorslaer nog vermoedde dat Maria Faydherbe (°1587) overleed in 1643, stelde Jansen dit anders. Hij schreef: *Een akte, bewaard in dezelfde parochie van Sint-Catharina, vermeldde het overlijden van Maria Faydherbe op 9 juli 1643*. Dat gegeven werd in 2014 overgenomen in een bijdrage over een albasten beeld, maar al in 2015 weerlegd door Klara Alen.⁹

Want wat blijkt?

Vijfentwintig dagen vóór de begrafenis van Maria Faydherbe op 9 juli 1643 (waarvoor acht pond was werd betaald), werd haar zoontje Antonius van Berghen op 29 juni 1643 gedoopt in de Sint-Katelijneparochie. Het kindje overleed kort daarop en werd begraven op 24 juli 1643. Het parochieregister vermeldt enkel de naam van zijn vader Jan van Berghen. Er was blijkbaar een oorzakelijk verband tussen de geboorte en het overlijden van moeder en kind binnen die korte termijn.

Maria Faydherbe was op 3 april 1641 gehuwd in de Sint-Romboutskerk met Jan van Berghen. Hij was weduwnaar van Marie IJsermans van wie hij een zoontje had, Paulus (°4 oktober 1640).

Het ligt voor de hand dat deze Maria Faydherbe de nicht was van Lucas: zij was (al) 30 jaar toen zij de weduwnaar Van Berghen huwde. Maria Faydherbe, de dochter van de brouwer, zou in 1641 (huwelijk met Van Berghen) de leeftijd van 54 jaar bereikt hebben. In de begrafenisregisters van de Mechelse parochies komt één begrafenisakte voor van een Maria Faydherbe. Hieruit kan geconcludeerd worden dat het jaar of de datum van het overlijden van Maria Faydherbe, dochter van de brouwer, onbekend blijft.¹⁰

Nawoord

Voor zover kan nagegaan worden, was Maria Faydherbe de enige zeventiende eeuwse beeldhouwster in de Lage Landen die haar werken signeerde met haar naam. Welgeteld drie gesigioneerde beelden, waaronder een crucifix, bleven bewaard. Toch werden inmiddels méér dan twintig werken aan Maria Faydherbe toegeschreven. Dat gebeurde enkel door vergelijkende stijlkenmerken, nooit op basis van één of ander archiefdocument.

Vrij recent komt dan ook uitdrukkelijk de stelling naar voor dat dit problematisch is en dat al die werken best opnieuw kritisch zouden bekeken worden. Dit is enkel mogelijk, zo wordt gesteld, met een doorgedreven typologisch onderzoek, een uiterst precies technologisch onderzoek en een

9

M. TRUSTED, *Maria Faydherbe: a seventeenth-century sculptor in Mechelen*, in *The Burlington Magazine*, Londen, 2014, nr. 1331, vol. 156, p. 104-106.

K. ALEN, *Envy and Pride*, o.c., p. 94.

10

Voor deze genealogische gegevens werd dankbaar geput uit: *De Ware Vrienden van het Archief, bewerking Parochieregisters Mechelen 1303-1796*, <http://www.dewarevrienden.net>, 2007-2017.

accuraat archiefonderzoek van de zeventiende-eeuwse Mechelse beeldhouwwerken. Het huidige onderzoek steunt te sterk op dat van auteurs als Georges van Doorslaer en Emmanuel Neeffs. Zij verstrekten weliswaar veel geloofwaardige informatie, maar niettemin ook informatie met onvolkomenheden en met misvattingen.¹¹

Met deze bijdrage heb ik aangetoond op welke wijze en met welke argumenten de biografie van de beeldhouwster Maria Faydherbe opgebouwd werd.

Lijkt het dan niet gepast om in afwachting van een echt sluitend (archivalisch) bewijs, een vraagteken te plaatsen bij de leeftijd(en) van Maria Faydherbe en bij haar/hun familieband met Lucas? We menen van wel.

Mechelen, 17 mei 2017

François van der Jeught

11

B. ONZIA, *Maria Faydherbe (1587- 1643). Een kritische analyse*, o.c.
K. ALEN, *Envy and Pride*, o.c., p. 95.